

ISSN (p): 3030-3362

№ 6 (28)

27.06.2025

IF 2024
11.7

R

TADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation

scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CERTIFICATE
№ 078777

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](#)
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
O.S.Nazarmatov – DSc in Econ., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov - PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
O.S.Raimjonova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
R.A.Nurdinova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
M.I.Ismoilov - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov - Ph.D., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov - PhD, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov - PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov - Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliquziyev - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov - Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov - Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva - PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboyeva - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva - Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev - PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva - PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev - PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
N.D.Botirova –PhD in Ped, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil
3-mayda 078777 raqami
bilan ro'yxatga olingan.

IF-2024: 11.7

 [@feriteach_uz](https://t.me/feriteach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof. TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov – iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov – ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov – ff.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov – i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov – iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov – t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliquziyev – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov – fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov – t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva – p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva – professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva – iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev – g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Sohaga oid elektron kutubxona yaratish texnologiyalari va undan foydalanish

Aminov Bahrom Burxonovich¹, Qurbonov Sayilbek Nazar o'g'li²

¹*O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti*

e-mail: bahrom_aminov@mail.ru

²*O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti*

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya. Ushbu maqolada Matematika va informatika yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun elektron adabiyotlar ba'zasini tashkil etishdan iborat. Elektron kutubxonada mutaxassislikka doir adabiyotlar yig'iladi. Talabalar bu adabiyotlardan foydalanishi uchun qulayliklar yaratiladi. Talabalar mustaqil ta'lim olishini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Kalit so'zlar: elektron kutubxona, bulutli saqlash, o'qitish texnologiyasi, axborot-kommunikasiya texnologiyasi.

Технологии создания и использования специализированной электронной библиотеки

Аминов Бахром Бурхонович¹, Курбанов Сайылбек Назар оглы²

¹*Узбекско-Финский педагогический институт*

e-mail: bahrom_aminov@mail.ru

²*Узбекско-Финский педагогический институт*

Аннотация. Целью данной статьи является создание базы данных электронной литературы для студентов, изучающих математику и информатику. Электронная библиотека собирает литературу, связанную со специальностью. Студентам будут предоставлены возможности для использования этой литературы. Она будет иметь большое значение для развития самостоятельного обучения студентов.

Ключевые слова: электронная библиотека, облачное хранилище, образовательные технологии, информационно-коммуникационные технологии.

Technologies for creating and using a specialized electronic library

Aminov Bakhrom Burkhonovich¹, Kurbanov Sayilbek Nazar ogly²

¹*Uzbek-Finnish Pedagogical Institute*

e-mail: bahrom_aminov@mail.ru

²*Uzbek-Finnish Pedagogical Institute*

Abstract. The purpose of this article is to create a database of electronic literature for students studying mathematics and computer science. The electronic library collects literature related to the specialty. Students will be given opportunities to use this literature. It will be of great importance for the development of students' independent learning.

Key words: electronic library, cloud storage, educational technologies, information and communication technologies.

Raqamli ommaviy axborot vositalari davrida odamlar uchun turli manbalardan bilim olish tobora osonlashmoqda, bu bizni qiziqtirgan adabiyotlarni topishimiz mumkin bo'lgan onlayn omborlar va platformalarga bo'lgan ehtiyojni oshiradi.

Asosiy maqsad ommaviy kutubxonalar hisoblanadi ta'minlash shaxslar va guruhlarining ta'lim, axborot va shaxsiy rivojlanish, jumladan, dam olish va hordiq chiqarishga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish uchun turli ommaviy axborot vositalaridagi resurslar va xizmatlar.

Elektron kutubxona - bu mavzu, muallif va nom bo'yicha tashkil etilgan elektron hujjatlar to'plami. Har bir elektron kutubxona qidiruvni amalga oshirishi, shuningdek, ushbu kutubxonada qidirilayotgan kitobning muallifi, nomi va mavzusi bo'yicha navigatsiya vositalarini taqdim etishi mumkin. Onlayn kutubxona va uning resurslariga kirishni ta'minlaydigan har bir saytda mavjud ro'yxatdan o'tish sahifa uchun yangi foydalanuvchilar, ushbu saytda muayyan harakatlarni amalga oshirishga tayyor bo'lganlar .

Hozirda akademik kutubxonalar an'anaviy bosma resurslardan voz kechib, elektron omborlarga o'tmoqda. Ushbu manbalarga tezislar va dissertatsiyalar, shuningdek, boshqa innovatsion akademik kutubxonalar kiradi.

Raqamli formatning qog'ozga nisbatan afzalligi - bu tanlovlar sonining ko'payishi. Hozirgi vaqtda raqamli kutubxonalar cheksiz manbalar va tanlovlarga ega bo'lgan ko'plab materiallarga kirishni ta'minlaydi, an'anaviy kutubxonalar esa jismoniy makon bilan cheklangan, bu yerda odamlar qidirishga vaqt sarflashlari kerak va kitoblarning o'zi juda ko'p joy egallaydi. Internet va bulutli saqlash yordamida

kutubxonalar o'z imkoniyatlarini kengaytirmoqda va ko'proq imkoniyatlarni taqdim etmoqda, masalan, uzoq muddatli saqlash muhim ma'lumotlar, tadqiqot, ma'lumotlar va eksperimental natijalar. Ko'p asrlik insoniyat tarixi davomida ob-havo sharoiti va pergamentlarda sodir bo'lgan kimyoviy reaksiyalar tufayli ko'plab sivilizatsiyalar o'zlarining ajdodlari tomonidan to'plangan bilimlarning insoniyat manfaati uchun xizmat qilishi mumkin bo'lgan qismlarini qaytarib bo'lmaydigan darajada yo'qotdilar. Ammo bugungi kunda raqamli saqlash tufayli o'tgan tajribalar takrorlanmaydi, chunki Tadqiqotlar, ilmiy ishlar va madaniy asarlarning onlayn nusxalari kelajak avlodlar uchun saqlanishi, vertual ma'lumotlar merosini yaratishi mumkin.

Texnologik kompyuter, planshet yoki smartfon kabi qurilma. Talabalar kutmasdan va eng yaqin jismoniy kutubxonaga sayohat qilmasdan onlayn kitoblar, rasmlar, videolar va boshqa o'quv materiallarini ko'rishlari mumkin. Ular buni rasmiy sharoitda, xoh maktabda, xoh uyda qilishlari mumkin, ular kerakli ma'lumotlarga bir zumda kirishlari mumkin. Mo'rt fotosuratlar yoki qadimiy hujjatlar bir nechta qo'lda uzatish va ilmiy va madaniy hamjamiyatdagi maslahatlarga bardosh berishi kerak. Kitoblar va audiolarni raqamli saqlash sifatining yomonlashuvi muammosini hal qiladi, buning natijasida shikastlanish xavfi mavjud. Materiallarni raqamlashtirish orqali siz tarkibga xohlaganingizcha kirishingiz mumkin. kerak talabaga, tegishli formatlardan foydalanish (mp3, jpeg, pdf h.k.) ulardan foydalanish ancha xavfsizroq va zarar haqida qayg'urmaslik kerak.

Elektron kutubxonalar ma'lum bir sayt serverida saqlangan materiallarga kirishda farq qilishi mumkin. Ba'zi saytlar oylik obuna uchun minglab kitoblarni onlayn o'qish imkoniyatini taklif qiladi, boshqalari esa har bir eng ko'p sotilgan kitobni alohida sotishi mumkin. Mualliflik huquqi va ma'lum bir nusxaning tarjimai mavjudligiga qarab, ikkala variant ham mumkin.

Ba'zi onlayn-kutubxonalarda o'z xizmatlarini o'quvchilari orasida eng ko'p sotuvchilar yoki oddiygina mashhur kitoblar mavjud, bu esa kitobni allaqachon o'qigan saytda ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchilarning reyting tizimi va sharhlari mavjudligini ko'rsatadi. Kitoblarning janrlari va ayrim mualliflarning ko'pligi ham farq qilishi mumkin. Uzoq vaqt davomida ko'plab xizmatlar audio formatga o'tdi va xuddi shu tarzda bepul va pullik audio fayllarni taqdim etadi. Ovoz formati qog'ozdan ham qulayroq ko'rinishi mumkin, ammo barchasi taqqoslash va afzal ko'rishga bog'liq.

Biznes adabiyotlarini taqdim etish bo'yicha MDHdagi eng mashhur xizmatlardan biri . Ikki onlayn kutubxona misolidan foydalanib, biz deyarli barcha kutubxonalar tijorat va ta'lim yo'nalishiga ega degan xulosaga kelishimiz mumkin. "O'xshash" deganda biz kitoblarni sotish yoki obuna orqali resurslarga kirish uchun veb-saytlar va platformalarni nazarda tutamiz. Qabul qilishga arziydi ichida e'tibor ,

Nima Yo'q Hammasi kutubxonalar deb so'rashadi majburlash tarjima naqd pul foydalanuvchini ta'minlash uchun mablag'lar serverda saqlangan fayllarga to'liq kirish.

MyBook xizmatining veb-sayti juda qulay uslubda yaratilgan va qulay interfeys mezonlariga javob beradi, siz intuitiv ravishda topishingiz mumkin. kerakli tugma va kitob janrlari bo'lgan bo'lim. Ushbu xizmat 246 000 ta kitob va 46 000 ta audiokitoblardan foydalanish imkoniyatini beradi, bunda premium obuna bo'lib, elektron fayllarning butun katalogini onlayn o'qish imkonini beradi. Agar xohlasangiz Xizmat IOS mobil platformalarida barqaror ishlaydi (versiyalar 10 dan ortiq) va Android (4.1 dan yuqori versiyalar) arxitekturalar. Sizni qiziqtirgan kitoblar bilan tanishish uchun saytda sinov muddati mavjud va u 14 kun davomida amal qiladi, ya'ni sizda to'liq suvga cho'mish uchun roppa-rosa 2 hafta vaqtingiz bor. Agar kerak bo'lsa, siz o'zingizni qiziqtirgan kitobni qurilmangizga yuklab olishingiz va uni Internetga ulanmasdan ham o'qishingiz mumkin, mybook.ru veb-sayti va mobil ilovasi bitta ishlaydi, ma'lumotlarning butun kutubxonasi har daqiqada yangilanadi, hisob ma'lumotlarini sinxronlashtiradi. Bu kitobxonga ish yo'lida bitta qurilmada kitobni boshlash va planshet yoki shaxsiy kompyuterda davom etish imkonini beradi; barcha qaydlar, ta'kidlangan tirnoq va eslatmalar ham ro'yxatdagi barcha qurilmalarga uzatiladi va qo'lingizdagi istalgan qurilmada qulaylikni ta'minlaydi. Shuni yodda tutish kerakki, o'qish paytida motivatsiya imkon qadar ko'proq ma'lumotni o'zlashtirishga imkon beradi. Xizmat o'qish jarayoni haqidagi statistik ma'lumotlarni saqlaydi va butun oy davomida jarayonning oylik statistikasini elektron pochtagizga yuboradi.

1.1 - Interfeys sayt “Bosh sahifa”

« Mening kitobim » haqida litr xizmati , Assortiment bundan xizmat Rus va chet tillarida 1 millionga yaqin kitoblar mavjud bo'lib, ulardan 48 mingtasi mavjud Kimga bepul o'qish, bu haqida sayt tez-tez o'tish kitoblarni xarid qilishda tejash imkonini beruvchi aksiyalar va chegirmalar. Xarid qilingan kitobni quyidagi formatlarda yuklab

olish mumkin: FB2, EPUB, PD, MOBI, TXT va boshqalar. Elektron kitob sotib olganingizda, u sizning hisobingizda qoladi. Har oy katalog 5 mingta asar bilan to'ldiriladi. Ijobiy tomoni shundaki, ular kitobning to'rtidan bir qismini tashkil etadigan kitobning bepul namunasini taqdim etadilar. Asosiy afzalliklari yuqorida aytib o'tilgan " MyBook " xizmatidan unchalik farq qilmaydi .

1.2 - Interfeys sayt “Mashhur kitobla”

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Армс В. Электронные библиотеки: Пер. с англ. - М.: ВИНТИ, 2001. - 274 с.
2. Барышева О.В. Интернет – Метаданные – Dublin Core / О.В. Барышева
3. // НТИ. Сер. 1. Орг. и методика информ. работы. – 2000. - № 3. – С. 21- 28.
4. Воройский Ф.С. Информатика. Новый систематизированный толковый словарь-справочник (Вводный курс по информатике и вычислительной технике в терминах). - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Либерия, 2001. - 536 с.
5. Вуль В.А. Электронные издания. - СПб.: БХВ-Петербург, 2003. - 560 с.
6. Грэдмен С. Каталогизация или метаданные: старое вино в новых бутылках? // Науч. и техн. б-ки. - 2000. - № 1. - С. 122-130.
7. Земсков А.И., Шрайберг Я.Л. Электронные библиотеки: Учебник для студентов вузов культуры и искусств и др. высших учеб. заведений/ А.И. Земсков, Я.Л. Шрайберг. - М.: Либерия, 2003. - 352 с.
8. Karimov U. Axborot-kutubxonalar, axborot resurs markazlari va kutubxonalar uchun dasturiy ta'minot: Korporativ axborot-resurs markazlarining avtomatlashtirilgan tizimi (KARMAT-M) //Elektron kutubxonalar tarmoqlarida ilmiy-texnikaviy, ilmiy-ta'limiy axborotlar yaratish va ulardan foydalanish: To'plam. - Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2009. - B. 32-39.
9. Karimov U. Ta'lim tizimini axborotlar bilan ta'minlash
10. //Infocom.uz. - 2009. - № 3. - B.17-19.

Jurnal haqida

“Tadqiq va tadbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalari: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article
